

ТИББИЁТ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАСАССАЛАРИДА ТИББИЙ РАДИОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК МУЛОҚОТ ВОСИТАСИДА ТАНҚИДИЙ ОПЕРАТИВ ТАФАККУРНИ ЎСТИРИШ МЕТОДИКАСИ

Шукурова Севара Илхомовна

Бухоро инновацион тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8314717>

АННОТАЦИЯ. Тиббиётда радиология соҳасидаги тиббий тасвирларнинг ўрни жуда ҳам катта аҳамиятга эгаллиги. Беморга аниқ ташхис қўйишда даволовчи врачга тиббий тасвирларнинг аниқлиги ва тасвирларнинг юқори сифатга эгаллиги жуда ҳам муҳимлиги. Тиббий тасвирларни қайта ишлаш, сақлаш, шакллари ўзгартириш, аналог шаклдан рақамли шаклга ўзгартирилиши.

Калит сўзлар: Тиббий тасвирлар, аналог шакл, рақамли шакллар, пикселлар, матрица шаклидаги тизимга ўтишда уларнинг асосий афзалликлари, тасвирларнинг аниқлиги ва юқори сифатга эга бўлишлиги.

Кириш

Тиббиётда шифокорлар беморларга аниқ ташхис қўйиш давадаволашда асосан тиббий тасвирлардан фойдаланишади. Тиббий тасвирлаш бу клиник таҳлил ва тиббий аралашув учун тананинг ички тузилмаларининг визуал тасвирларини яратиш, шунингдек, айрим. Тиббий тасвирсизга тери ва суяклар томонидан яширинган ички тузилмаларни органлар ёки туқималарнинг функцияларини визуал тасвирлаш усули ва жараёни кўриб чиқишга, шунингдек касалликларга ташхис қўйишга имкон беради. Тиббий тасвирлар олишнинг саноатдаги бир канча технологик қурилмаларга эга бўлиб улар уз йуналишларида шифокорларга ташхис қўйиш жараёнларида турлича тасвирларни номоён қилади. Улар диагностик тасвирлар деб ҳам аталади. Тиббий тасвирларни олиш усуллари радиация диагностикаси усулларида иборат-рентген, магнит-резонанс, радионуклид ва ултратовуш. Тиббий тасвирларни икки гуруҳга бўлиш мумкин: рақамли ва аналог. Аналог тасвирлар узлуксиз маълумотларни ўз ичига олган тасвирлардир. Барча аналог тасвирлар сингари, тиббий тасвирлар ҳам камчиликларга эга. Аналог шаклидаги тиббий тасвирлар рақамли тасвирларга караганда анча хира ва аниқ Шифокорларнинг истаги тиббий тасвирларнинг янада аниқлиги ва тиниқлигидир. Бу эса шифокорларнинг ташхис қўйишда хатоликларга йўл қўймаслик даражасини юқориликдан иборат бўлади. Аналог тасвирларга узлуксиз характердаги маълумотларни ўз ичига олган тасвирлар киради. Ушбу тасвирлар касалликларни аниқлаш учун шифокорга тақдим этилади. Барча аналог тасвирлар шу жумладан тиббий тасвирлар камчиликларга эга. Хусусан уларни сақлаш, диагностикага мувофиқ қайта ишлаш, компьютердан компьютерга утқиши қийин. Аналог шаклида тасвирлар жуда куп кераксиз сигналлар билан бирга уларнинг сифатини ёмонлаштирадиган шовқинлар ҳам бор.

МУҲОКАМА. Турли хил тиббий тасвирлар, уларни қандай кўринишда тасвирга тушуришдан қаътий назар рентген, ультра товуш, радионуклид ёки магнит резонанс иккита асосий гуруҳга бирлаштирилиши мумкин: аналог ва рақамли. Тасвирлар биринчи навбатда аналог сифатда яратилади, сўнгра детектордан дисплейга узатиш жараёнида улар рақамлаштирилади. Аналог тасвирлар: анъанавий кино рентгенографияси, шу жумладан чизиқли томография; анъанавий флороскопия,

сонография(Ултра товуш тулқинлари булиб, танадаги тузилмалардан чиқиб кетиш ва тасвирни яратиш учун диагностика тиббий текшируви). Бу текширув кўпинча оддийгина ултра товуш ёки сонография деб аталади. Аналог-рақамли тасвирлар: рақамли рентгенография(радиографияни иккаламчи рақамлаштириш), рақамли флороскопия, рақамли айириш ангиографияси,

- сонография, синтиграфия(икки ўлчовли тасвирларни яратиш учун ички радио нуклидлардан фойдаланиш) Рақамли тасвирлар: рентгенографиянинг бирламчи рақамли усуллари; компьютер томографияси,
- магнит-резонанс томография, эмиссия томографияси (бир ва икки фотонли), доплер хариталаш. Мониторда диагностика тасвирларнинг кўриниши икки хил бўлиши мумкин. Иккинчиси график хусусиятга эга ва шифокор томонидан танланган дастурларга мувофиқ тасвир сифатини бузмасдан ўзгартириш мумкин.

ХУЛОСА

Ушбу мақоламизда тиббиётда тиббий тасвирларни ўрни жуда хам муҳимлигини, бундан ташқари беморларга аниқ ташхис қўйишда шифокорларга ёрдамчи кўрсатмаси фатида кўришимиз мумкинлигини. Бундан ташқари бутун дунё бўйича шифокорларнинг хатоси билан беморларнинг ногирон бўлишлиги ёки вафот этишилигини кўришимиз мумкин. Ташхис қўйишда тасвирларнинг аниқлиги ва тасвирларнинг юқори сифатга эгаллиги даволовчи шифокорнинг хато қилмасликка олибкелади. Бу муаммони ечишда аввалом бор, тиббиёт қурилмаларининг барчаси замонавий ҳолатда булишлиги хамда тиббиёт мутахассисларининг барчаси юқори малакага эга бўлишлиги, беморларга ташхис қўйишда хатоликлар бўлмаслигига ишончимиз комил. Тасвирнинг тиниқлиги орқали шикаст жойини аниқ кўришимиз мумкин, масалан беморнинг бош миясида жойлашган ўсмани компьютер томографиясида уни катталиги, диаметри, жойлашган чуқурлигини аниқ сантиметрларда ифодалай олишимиз, траматологияда кўли ва елкаси синган беморга аниқ ташхис қўйишда тасвирларни сифатлиги, аниқлиги ва тиниқлиги шифокорга хато қилмаслиги бу эса касалликни даволашда тўғри усулни танланишида тўғри қарор дебхисоблаймиз.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаймизки тиббиётга тегишли бўлган ҳар қандай тасвирларимиз аниқ, тиниқ ва сифатли бўлса, шифокорларимиз беморларга ташхис қўйишда қийинчиликларга дуч келмайдилар.

References:

1. Медицинский изображения и их обработка. <http://masters.donntu.edu.ua/2012/fknt/panina/article3.htm>
2. Радиолгическая информационная система. <http://www.kmis.ru/site.nsf/pages/ris.htm>
3. Архивирование данных в медицинских учреждениях. <http://emag.iis.ru>
4. THE METHOD OF USING THE FUNCTIONAL-DIFFERENTIAL EQUATION IN DETECTING PARASITES IN CHILDREN. R Bakhramov, M Malikov, A Kubaev -Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation;32(3) 2021. P 136-140 <https://turkjphysiotherrehabil.org> **ТИББИЙ ТАСВИРЛАРНИ ТИББИЁТДАГИ АҲАМИЯТИ.**

1. Кубаева. Э, Бахрамов Р. Р, Абдуллаева С. Б. 2. Academic Research in Educational Sciences. P872-877. 5. Concept Of Medical Information. SS Nabiyeva, AARustamov, MRMalikov, NINE'matov-European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 2020. P 606-609. <https://scholar.google.com>
5. LABORATORY INFORMATION SYSTEMS. SS Nabiyeva, OB Axmedov, MR Malikov, LE Shukurov -Archive of Conferences, 2020. <https://scholar.google.com>
6. What is Ecology? /Khudaykulova SH.N., Kubaev A.E., Jalilov M.X., Baratova R.SH., Kurbanova L.M., Umarova O.S., Burxonov B.N. Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 5, Pages. 3341-3345 2021; <http://annalsofrscb.ro6>.
7. Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 12 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-12-5-87. Academic Research, Uzbekistan www.ares.uz
8. FORMATION OF STUDENTS ' SKILLS IN USING THE INTERNET AND HIT THE DIGITAL TECHNOLOGIES. Kubaev A.E, Abdullaeva S. B 10. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 748-75111. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/137412>.
9. Ахборот хавфсизлиги: асосий тушунчалар. Таҳдидлар ва уларнинг турлари. Ахборот хавфсизлиги сиёсати мавзуси дагима руза дарснимодулти зими да онлайну тиш.
10. Kubayev A.E, Ne'matov N.I. 14. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-No1 (85) 2022-2, Стр. -290-300. <http://mamun.uz/uz/page/56>.
11. Шукуров И.Б., Шукурова С.И. Проведение олимпиад по биохимии как эффективная форма образовательного процесса в вузе
12. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ БИОХИМИИ. 70-17 стр. 2021